

Case d'Arte palermitane: tra futurismo e arti applicate

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, pp. [376-377](#)

Marcello Nocera
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

Il 1915 segna una congiuntura già di maturità piena della ricerca futurista, e che già esprime settorialmente una chiara tendenza trasgressiva verso la sinestesia, l'appello a più livelli sensoriali, e verso l'opera totale, al di là delle tradizionali separatezze di pittura, scultura, ecc.¹

La data indicata da Enrico Crispolti è quella della pubblicazione del manifesto *Ricostruzione futurista dell'universo*, e alla quale si può canonicamente far risalire l'inizio del rapporto tra il movimento futurista e le arti applicate. Di fatti, la volontà di “ricostruire l'universo rallegrandolo, cioè ricreandolo integralmente”² ha come corollario l'intervento da parte dei futuristi in ogni ambito del vivere quotidiano: dalla moda alla grafica, dall'editoria alla produzione tessile, dalla pubblicità al design *tout court*.

In un certo qual modo eredi dell'ideale wagneriano di *Gesamtkunstwerk*, i futuristi abbattono gli steccati che da secoli tendevano a separare le cosiddette “Arti Maggiori” dalle “Arti Minori”, trattando i due campi paritariamente, con stesso impegno e serietà, arrivando addirittura a prefigurare che “il quadro in avvenire non esisterà più, sarà abolito. [...] tutta l'arte si ridurrà nell'arredamento dell'ambiente e in una semplice decorazione astratta. Esisterà l'arte applicata alle industrie. [...] Il quadro sarà compenetrato nei mobili ed avrà un carattere assolutamente decorativo”³.

Il compito di intervenire futuristicamente in tutti gli ambiti della vita quotidiana viene affidato alle Case D'Arte, veri e propri atelier-laboratori dove gli artisti, singolarmente o talvolta affiancandosi tra di loro, ripensano il mondo, progettando e producendo i più svariati oggetti: dai mobili al vestiario, dalle ceramiche agli arazzi. Ma se tra il Nord e il Centro Italia vengono fondate svariate Case d'Arte, al Sud si registra una situazione differente: le uniche due Case d'Arte nate nel Meridione sono quelle di Vittorio Corona e di Pippo Rizzo, i protagonisti – insieme a Giovanni Varvaro⁴ – del futurismo palermitano.

Figura 1. Gigia Zamparo Corona, *Aeroplano (o Festa tricolore)*, arazzo di panni colorati su tela grezza. Courtesy Archivio Ruta (1932).

La produzione tessile di Casa Corona

La Casa d'Arte di Vittorio Corona viene fondata nel 1926 insieme alla moglie Gigia Zamparo Corona nei locali della loro abitazione in via Candelai 59 a Palermo. “Questo laboratorio - sull'esempio della Casa d'Arte di Giacomo Balla - era reclamizzato con l'allettante invito: ‘Pittori futuristi a disposizione del gentile pubblico’⁵; sul numero unico *Marinetti*, pubblicato a Trapani il 23 marzo 1928, si leggeva l'inserzione “Vittorio & Gigia Corona pittori futuristi - via candelai 59 Palermo”.

I coniugi Corona si specializzano nella manifattura tessile, producendo tende, arazzi e cuscini di stoffa di notevole pregio. Vittorio Corona “in questi anni ha con le arti applicate un rapporto creativo diretto, testimoniato ulteriormente dall'impiego nel 1926 presso la ditta Ducrot⁶; sue sono le singolari lettere di raso nero dipinte ad olio, spedite alla fidanzata e quindi private, ma passibili di “toccare anche il livello concreto del manufatto d'arredo”⁷; o

l'ombrellino da sole regalato alla moglie, decorato con due figure stilizzate di donna dal gusto tardo-secessionista. Ma se il lavoro di V. Corona rientra all'interno di una produzione occasionale e domestica, votata alla sperimentazione e alla giocosità delle soluzioni, l'elaborazione degli arazzi da parte di Gigia Corona tenta di assumere l'aspetto di una regolare produzione pronta per entrare in commercio.

A discapito di un movimento che aveva predicato il *disprezzo della donna*⁸, “va qui sottolineata la meno pubblicizzata, ma altrettanto positiva presenza nell'atelier futurista della donna, talvolta protagonista e partecipe della creazione e della prassi artistica. Invero, il boom delle arti applicate, aprendo all'uomo settori d'attività a lui finora non riservati, aveva sollecitato una maggiore partecipazione della donna al processo creativo e di produzione”⁹.

Difatti, alla ripresa dei bozzetti del marito, G. Corona affianca la realizzazione di idee proprie, “e firmate¹⁰ infatti in proprio, sebbene in una situazione di gusto strettamente con-

Figura 2. Gigia Zamparo Corona, *Natura vivissima*, arazzo di panni colorati su tela grezza. © Archivio Ruta (1931).

nessa, nell'esaltazione narrativa dello strumento colore, un modo singolare di rispondere a tutta quella tradizione di plasticità del puro colore che distingue la ricerca futurista nei primi anni Venti, e che ha proprio in Balla e in Depero e nello stesso Prampolini i suoi punti di riferimento¹¹.

Di questa produzione, nell'edizione del 15 giugno 1927 del *Il giornale di Sicilia*, il critico Giovanni Raimondi scriveva: “[...] i colori dei pannelli sono troppo vivi e coloratissimi, con una lavorazione eccellente. Sono arazzi destinati ad una pratica utilizzazione per cuscini¹²”.

Adoperando la tecnica messa a punto da Fortunato Depero nella sua *Casa del mago*¹³, Gigia Corona cuce ritagli di stoffe di colore puro su tele di lana grezza; l'artista trentino era solito chiamare questi lavori “quadri di stoffa”; e a tutti gli effetti *quadri di stoffa* sono lavori come *Aeroplano* [fig. 1], declinazione su tessuto del tema dell'Aeropittura, o *Natura vivissima* [fig. 2], dove invece Gigia reinterpreta in

piena autonomia un soggetto proveniente dalla tradizione.

“Gli “arazzi” di Gigia sono dunque nell'orbita di quel cromatismo elementare ad ampie campiture che deriva dal momento “meccanico” purista del Secondo Futurismo italiano [...] Rispondono tuttavia anche ad una soluzione tecnica, forzatamente affidata al puro risalto di zonature cromatiche compatte¹⁴”. Le composizioni sperimentate dall'artista, giocate su un caleidoscopico accostamento di forme geometriche semplici, posseggono una squisita eleganza e una spiccata decoratività; una lavorazione eccellente che – nonostante riscosse un discreto successo – non riuscì a imporsi come gusto corrente, rimanendo ancorata ad una produzione artigianale di modeste dimensioni.

La Bottega della famiglia Rizzo

Molto più articolata e organizzata si presen-

Figura 3. Pippo Rizzo, *Fioritura di un garofano*, tappeto in lana, cm. 120 x 100. Courtesy Archivio Pippo Rizzo (1925).

ta invece la produzione della Casa d'Arte di Pippo Rizzo, aperta in principio nel 1925 circa in via Serradifalco 86, dove l'artista abitava con la moglie da poco sposata, successivamente trasferita in via Volturno 72 e, infine, in via Vincenzo di Pavia 51.

Come scrive Giulia Gucci, storica dell'arte nonché diretta discendente dell'artista corleonese, “figura cardine nella gestione della casatelier fu la moglie di Rizzo, Maria Carramusa, la quale svolse non soltanto un ruolo di costante supporto emotivo, ma anche di abile braccio operativo nella realizzazione di molti dei prodotti tessili progettati dal marito. È lei che ricama a mano cuscini, copriletto, scialli, tende e tovaglie”¹⁵.

Testimonianza di questa stupenda produzione tessile è il *Gilet futurista* del 1925, il tipico panciotto del folklore siciliano¹⁶ sui cui sono stati cuciti ritagli geometrici di stoffe rosse gialle e blu. Rizzo era solito sfoggiare il gilet per le strade di Palermo, indossandolo soprattutto durante le esposizioni a cui partecipava; un modo per pubblicizzare l'operato della propria Casa d'Arte e diffondere il credo futu-

rista.

A differenza dei coniugi Corona, la cui produzione – prediligendo il lavoro in prima persona e operando solo all'interno del campo tessile – rimane comunque ancorata ad una dimensione artigianale e domestica, la Casa d'Arte di Pippo Rizzo tenta invece di coinvolgere svariate ditte locali.

Nascono così quattro portasigarette e una scatola d'argento, realizzati dalla ditta Barraja di Palermo; il lampadario in ferro e vetro battuto facente parte della decorazione eseguita nel 1927 per la Camiceria Di Fresco a Palermo, creato dalla vetreria Bevilacqua, famiglia di artisti palermitani, amici dello stesso Rizzo e che condividono con lui la sperimentazione nell'ambito delle arti applicate; i tappeti di lana *Tappeto futurista* e *Fioritura di un garofano* [fig. 3], entrambi del 1925, realizzati dalla ditta Manifattura Italiana Tappeti Orientali di Enrico Li Castro.

Analizzando la produzione tessile di Rizzo è possibile individuarne gli stilemi e le tecniche di riferimento, così come poterne evidenziare le caratteristiche specifiche. Formalmente possono ricordare le sperimentazioni portate avanti da Giacomo Balla, nonostante Rizzo riconduca la decorazione astratta del maestro torinese, giocata sull'incastro di forme geometriche cromaticamente accese, a una figurazione riconoscibile. “Nella qualità tecnica si richiama, invece, al modo di produzione di Prampolini. Gli arazzi di Balla in realtà non erano tessuti, e i maggiori neppure costruiti di stoffe cucite, ma soltanto dipinti. Sono insomma dipinti decorativi su tessuto forte da arazzeria”¹⁷.

Prampolini, che aveva legami con il Bauhaus ed era, dunque, conscio delle varie tecniche di tessitura che ivi venivano insegnate, produceva dei veri e propri arazzi realizzati al telaio. In maniera analoga, i tappeti creati dalla ditta MITO sui disegni di Pippo Rizzo vengono eseguiti per mezzo del telaio, prediligendo in questo caso una tecnica di tessitura a fessura.

Altro settore in cui si cimenta la Casa d'Arte di Pippo Rizzo è quello del vasellame e della lavorazione della terracotta, collaborando sia con diversi laboratori siciliani che con la botte-

ga faentina di Mario Ortolani¹⁸. Se le opere realizzate dalle fornaci isolate – nonostante la novità data dal colore e dal disegno – rimangono ancorate a forme indigene e tradizionali, i lavori realizzati a Faenza sembrano votati invece ad una più libera sperimentazione. “I bozzetti sia di decori che di forme di Pippo Rizzo, poi realizzati da Ortolani, si collocano su due livelli tipologici: le mattonelle figurate e i servizi e oggetti da tavolo”¹⁹.

Le prime possono essere considerate come delle piccole tele di ceramica dove l'artista riporta i soggetti della sua pittura, ulteriore testimonianza dell'abbattimento degli steccati tra le cosiddette “Arti Maggiori” e “Arti Minori”, tanto da utilizzare gli stessi soggetti per entrambe le produzioni. Di altro tono sono invece le seconde, qui Rizzo sperimenta sia nella decorazione che nelle forme, rivoluzionando completamente la fisionomia classica dell'oggetto in questione. Da citare sicuramente è l'inedito *Servizio da liquore* [fig. 4] in ceramica realizzato nel 1929:

sei tazzine la cui forma è quella di una sezione inferiore di un cono con un manico triangolare applicato lateralmente e da una bottiglia anch'essa di forma conica ma con orlo svasato, decorata con moduli geometrici dal cromatismo deciso, che Rizzo accosta, sovrappone, incastra per creare decorazioni astratte, che possono considerarsi come il comune denominatore dei suoi prodotti di arte applicata.²⁰

Molti sono i bozzetti – alcuni mai realizzati – che documentano l'estro creativo dell'artista e la molteplicità dei campi di sperimentazione, eseguiti questi con le più svariate tecniche: dall'olio su tela del bozzetto per scialle *La danzatrice*, eseguito nel 1921, alla tempera su cartoncino del *Bozzetto per arazzo e tappeto* del 1924; dai collages dei *Bozzetti per arazzo e tappeti* dello stesso anno allo studio per il giocattolo in legno *Il maialino*, una matita su carta del 1929; per non dimenticare i progetti a matita e acquarello su carta o cartoncino, come ad esempio il *Bozzetto per vaso* del 1928 e il *Bozzetto per calamaio* del 1929.

Interessante riportare l'acuta analisi di

Figura 4. Pippo Rizzo, *Servizio per liquore*, ceramica, Calenzano di Prato, collezione privata. Courtesy Archivio Pippo Rizzo (1929).

Troisi, esposta nelle pagine del già menzionato catalogo, dove lo storico dell'arte sottolinea le peculiarità della pittura di Pippo Rizzo, individuando proprio nel rapporto con le arti applicate il punto nevralgico di tutta la sua opera negli anni dell'adesione al futurismo:

è nei quadri concepiti e realizzati come superfici decorative, scandite da coloratissimi ritmi di moduli a tarsie che occorre ricercare la sua vena più autentica. Come se il pittore trasferisse nei dipinti i moduli e le strutture compositive dei bozzetti per arazzi, per tappeti, per manifesti, i quadri futuristi di Rizzo sembrano concepiti unicamente come superfici decorative, che possono essere valorizzate – come egli stesso aveva scritto – soltanto integrandoli in un arredo moderno. [...] all'interno del futurismo siciliano [...] Rizzo è più decoratore: ma in un senso squisitamente moderno, con un linguaggio duttile ad applicarsi a ogni forma di comunicazione visiva moderna; che poi questo non sia avvenuto secondo quelle che erano le sue potenzialità (ed è significativo che le qualità grafiche di Rizzo non siano state utilizzate), è un altro discorso²¹.

Figura 5. Pippo Rizzo, *Manifesto futurista*, stampa tipografica su carta. Courtesy Archivio Pippo Rizzo (1927).

I circuiti espositivi e il dibattito teorico

Nonostante l'avventura del gruppo futurista siciliano sia di breve durata, terminando difatti nell'arco di un decennio, la sua attività nell'ambito delle arti applicate trova spazio nei circuiti espositivi locali e nazionali, nonché nei dibattiti ospitati nelle riviste edite in quegli anni, un chiaro indizio della lucida consapevolezza teorica che accompagnava la pratica.

Sicuramente, tra le due Case d'Arte indagate, è quella di Rizzo ad essere maggiormente presente – proprio per una questione di eterogeneità della produzione – all'interno di mostre in giro per la penisola. Nel 1925 organizza e partecipa alla Mostra Primavera Siciliana; dalla fotografia riprodotta in catalogo e, successivamente, ripubblicata da Troisi nella monografia del 1989, è possibile riconoscere vari elementi di arredo, tra cui: un pannello decorativo, un tappeto, un paralume, un tavolino ricoperto da una tovaglia e due sgabelli ricoperti da cuscini.

Due anni dopo partecipa per la prima volta alla Triennale d'Arte Decorativa di Monza, significativo riconoscimento del proprio operato data l'importanza della manifestazione; sarà presente un'ultima volta nell'edizione successiva.

I coniugi Corona non sono comunque da meno; insieme allo stesso Rizzo partecipano all'unica edizione della Mostra di Arti Decorative di Taormina, realizzata nel maggio del '28 sulla scorta delle Triennali monzesi e accompagnata da un assai ridotto eco di stampa. Nel salotto futurista proposto da Pippo Rizzo campeggia il dipinto *Palme e vegetazione* di Vittorio Corona.

Di grande rilevanza è certamente la presenza alla Mostra d'Arte Futurista Nazionale, promossa dal Gruppo Futurista Siciliano, organizzata e realizzata da Rizzo nel giugno 1927, nella sala del circolo *Il Convegno* nei locali del Supercinema di via Cavour a Palermo. Per l'occasione Rizzo crea il manifesto [fig. 5], forse l'unica prova dell'artista nel settore della grafica pubblicitaria se si escludono le locandine della propria Casa d'Arte²².

L'esposizione viene inaugurata da Marinetti il 14 giugno e a partecipare – se si eccettua Depero – sono tutti i maggiori esponenti del movimento, nonché il drappello futurista siciliano al completo, offrendo così un'articolata panoramica delle tendenze in voga. In questa occasione Gigia Corona espone undici arazzi, molto apprezzati sia dai fruitori, che ne acquistano diversi esemplari, sia dai critici che ne lodano le qualità:

Gigia Corona presenta gli arazzi decorativi, "Natura vivissima" che i passatisti avrebbero definito 'Natura morta'. Ma i colori dei pannelli sono troppo vivi e coloratissimi, con una lavorazione eccellente. Sono arazzi destinati ad una pratica utilizzazione per cuscini. Ha una intera parete con undici arazzi di diverso decorativismo astratto. Bellissimi sono 'Canto di bicchieri italiani', 'Raffica di vento', 'Giuoco d'artificio', 'La fattoria' e 'Danza futurista'²³.

Il 1929 segna però la fine del gruppo futurista siciliano; Rizzo – vera figura cardine del gruppo e dell'Arte siciliana della prima metà

del XX secolo in generale – viene nominato segretario del Sindacato fascista, evento coincidente con la virata dell'artista verso i canoni del Novecento. La prima esposizione che vede Rizzo nel ruolo di segretario – la II Mostra d'Arte del Sindacato siciliano fascista degli artisti – è una delle ultime a vedere presente la produzione dell'artista nell'ambito delle arti applicate. Prese strade diverse, l'unica componente a mantenere fede – seppure per pochi anni – al credo futurista sarà Gigia Corona, continuando a produrre ed esporre le proprie opere tessili.²⁴

Lo stesso anno vengono pubblicati importanti articoli che dimostrano come l'attività dei futuristi nel campo delle arti applicate non fosse disgiunta da una matura riflessione teorica. Rizzo aveva anticipato tali questioni quando nel 1924 scriveva il suo *Pittura dell'avvenire*²⁵, testo che palesava come e quanto avesse assorbito del manifesto *Ricostruzione futurista dell'universo*. Ora le voci provengono da più parti, tutte testimoni dell'importanza assunta dalle arti applicate nel dibattito contemporaneo.

Come a commemorare la fine della sua adesione al futurismo, nel 1929 – in occasione dei vent'anni del movimento – Rizzo cura la pubblicazione del numero unico *Arte Futurista Italiana 1909-1929*, stampato dall'editore Priulla a Palermo. Oltre a riproduzioni di opere e la pubblicazione di poesie di artisti appartenenti alla corrente marinettiana, nella rivista trovano spazio due interessanti quanto importanti testi teorici: *Pittura futurista da cavalletto* di Fillia e *L'arte della réclame* di Enzo Benedetto. Quest'ultimo, sottolineando l'arretratezza dell'Italia nel campo della grafica pubblicitaria rispetto a nazioni quali la Germania, la Francia e l'America, proclamava la necessità “che il manifesto [...] perché sia d'Arte, ha bisogno di essere oltre che bello, tecnico. [...] anche in Italia la pubblicità dovrà perfezionarsi in Arte, come nelle nazioni che dicevo e che mandano anche a noi, ogni tanto, qualche bel manifesto interessante”²⁶.

Di fondamentale importanza all'interno del dibattito che ruota attorno alle arti applicate sono l'edizione del *Bollettino dell'Arte*, il mensile

del Sindacato regionale che vede nel ruolo di direttore il poliedrico Rizzo e Paolo Bevilacqua nelle vesti di redattore capo. A catalizzare l'interesse degli articoli presenti nei numeri pubblicati del periodico – oltre al dibattito su Novecento – è per l'appunto il circuito espositivo delle Triennali monzesi e il rapporto tra arti applicate e industria. Nel primo numero viene riportato il discorso di Cipriano Efisio Oppo, dove l'onorevole propone la riforma degli “Istituti di Belle Arti così come oggi sono, ossia senza l'insegnamento della vera grammatica dell'Arte: il mestiere. [...] i sindacati degli artisti dovrebbero formare le maestranze a servizio di ogni richiesta dello Stato [...] dal disegno del francobollo alla modellazione della moneta; dall'architettura della stazione ferroviaria [...] agli edifici di maggior mole”²⁷. Nel quarto numero Paolo Bevilacqua scriveva:

riportare l'Italia ad essere arbitra di ogni bellezza ed eleganza è lo scopo cui tende la nuova organizzazione fascista dell'arte; per arrivare a ciò occorre da una parte sviluppare artisticamente e tecnicamente la nazione, dall'altra penetrare i mercati esteri. La Sicilia non deve rimanere fuori da queste attività, essa deve sviluppare le proprie risorse e le proprie industrie per balzare ai primi posti nella gara esportatrice italiana²⁸.

Tralasciando i toni retorici e propagandistici comuni alla maggior parte degli interventi ospiti del mensile del Sindacato regionale, ciò che maggiormente si evince è la necessità sentita dai futuristi siciliani di partecipare a quella tensione verso il moderno che in quegli anni animava tutta l'Europa e che, indubbiamente, nel rapporto tra società, industria e arti applicate vedeva uno dei suoi punti nevralgici. Ma la distanza dall'esperienze europee è tangibile; i limiti che caratterizzano l'apporto dei futuristi nel campo della produzione industriale – fatta eccezione, per certi versi, di Fortunato Depero – si accentuano maggiormente se si prende in considerazione la realtà isolana.

Le arti applicate a Palermo: ascesa e declino

Il 30 ottobre 1982 si teneva a Macerata il Convegno Nazionale di Studio *I luoghi del Futurismo (1909-1944)*, il cui assunto era dimostrare la molteplicità di posizioni, di luoghi e di tempi, propria del movimento marinettiano, superando quindi una visione storiografica propriamente “pitturocentrica”, e nella fattispecie “boccionicentrica”, e tentando dunque di restituire la complessità e la capillarità della diffusione dell'avanguardia futurista²⁹.

Pertanto, si iniziavano a delineare i contributi del Mezzogiorno allo sviluppo del Movimento³⁰, individuando un Futurismo siciliano caratterizzato da “tre intense stagioni diversamente connotate”³¹: la prima, di stampo letterario, si sviluppa a Palermo dal 1905 al 1913; la seconda, più articolata ed eterogenea rispetto a quella palermitana, evolve negli anni 1913-15 e fino al '26 circa tra Catania e Messina; l'ultima, invece, è contraddistinta da un rinnovato interesse per le arti figurative già dai primi anni Venti e fino ai primi anni Trenta, con una continuità dialettica interna tra un luogo e l'altro, un momento e l'altro, da Palermo a Messina, da Catania a Siracusa e poi di nuovo a Palermo³². Proprio a quest'ultimo periodo afferisce la produzione fin ora presa in esame.

Ora, se è ormai indubbio che – nella geografia del movimento marinettiano – Palermo assume un ruolo per niente marginale, in maniera analoga bisogna sottolineare come, decenni prima, “la città si era posta come uno dei riconosciuti capoluoghi del Liberty in Italia: già nel 1906 Alfredo Melani, critico acutissimo di quella congiuntura di gusto, riconosceva in Torino, Milano e Palermo le cittadelle moderniste italiane”³³.

A cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, il felice incontro tra il capitale economico della famiglia Florio, le sapienti maestranze della ditta mobiliara di Vittorio Ducrot e, non ultimo, l'abile mano e l'ingegno di Ernesto Basile, dà vita ad un notevole incremento – quantitativo e qualitativo – nella produzione delle arti applicate. La città di Palermo, allora “contrassegnata da una cultura del progresso industriale”³⁴, spinta da tensioni

moderniste, aggiornata e in dialogo con le istanze europee contemporanee, vede fiorire le fortune di imprese come la Mucoli, l'Arhens, la Società Manifattura Ceramica Florio e la Fonderia Oreteca, nonché le stesse Officine Ducrot.

La produzione di Basile e dei suoi collaboratori “convoglia in una stretta interrelazione tra architettura e decorazione l'opera di pittori e scultori di varia provenienza che aderiscono al nuovo stile ispirandosi al vasto repertorio della cultura mitteleuropea, giunto attraverso un flusso continuo di libri, riviste, manifesti”³⁵, tra questi: Antonio Ugo, Ettore De Maria Bergler, Archimede Campini, Gaetano Geraci, Pietro Bevilacqua, ma anche Salvatore Gregorietti, Benedetto Civiletti, Mario Rutelli, Luigi Di Giovanni.

Successiva soltanto all'Esposizione Nazionale tenutasi a Milano nel 1889, l'Esposizione Nazionale svoltasi a Palermo nel 1891-92 anticipa Venezia (Biennale del 1899), Torino (Esposizione del 1902) e ancora Milano (1906) “nella sfarzosa e ricca messa a punto di tutti i più significativi prodotti dell'industria e dell'artigianato nazionali”³⁶. Inoltre, molte di queste manifestazioni vedono proprio la cerchia di Basile aggiudicarsi i massimi riconoscimenti: all'esposizione torinese del 1902, la ditta Golia e C. – successivamente trasformata nella prestigiosa Ducrot – “vince il gran diploma d'onore presentando una stanza da studio e una stanza da letto, poi prodotte in serie, disegnate da Basile”³⁷; alla Biennale di Venezia del 1903, l'architetto palermitano ottiene il diploma d'onore per l'arredo della sala del Mezzogiorno³⁸; nel 1906, alla mostra milanese del Sempione, per i mobili presentati conseguono i diplomi d'onore sia Basile che la ditta Ducrot³⁹.

Oltretutto, proprio a Palermo era nato Aleardo Terzi, “uno dei più vibranti grafici di tutta l'area Liberty italiana”⁴⁰. Va precisamente ascritto al suo intervento – nonché a Marcello Dudovich e Duilio Cambellotti – “quell'eccezionale episodio di grafica modernista”⁴¹ che fu *Rapiditas*⁴², rivista di automobilismo sportivo voluta da Vincenzo Florio: il giornale, fondato nel 1906 e con una periodicità piuttosto discontinua, andava ad affiancare

la Targa Florio, competizione automobilistica nata lo stesso anno e presto diventata famosa, non soltanto lussuoso evento mondano, ma vero e proprio convegno di industriali provenienti da tutto il mondo.

Tuttavia, nonostante in città perduri una netta tensione verso il moderno, declinata su più fronti, da quello della cultura ufficiale – si veda l'acquisizione da parte della Galleria comunale di Arte Moderna di una serie di opere di chiara intonazione modernista, tra queste il *Peccato* di Franz Von Stuck – a quello dell'iconografia anonima – si veda la *Pupa ru Capu*, il pannello musivo che decora l'ingresso del panificio Morello, in piazza S. Anna al Capo -, il fulgido periodo del Liberty palermitano, purtroppo, è destinato ad esaurirsi presto. Il binomio Basile-Ducrot, a cui si aggiunge la folta schiera di collaboratori, non riesce a dar vita ad una vera e propria "scuola capace di incidere più a lungo termine sulla realtà produttiva palermitana e siciliana in genere, sicché se di "movimento modernista palermitano" si può parlare, lo si può fare solo limitatamente ad una stagione"⁴³. A ciò si aggiungano le mutate condizioni socioeconomiche dell'Isola, per cui, come sottolinea acutamente il critico d'arte Franco Grasso,

la concorrenza dell'industria settentrionale protetta dallo Stato, l'incapacità della borghesia industriale siciliana di intaccare le strutture dell'economia latifondistica, di penetrare nell'entroterra, porteranno – ai primi sintomi della crisi mondiale – al crollo della fortuna dei Florio e ad una rapida decadenza in tutti i settori della vita siciliana, arte compresa. Il rombo dei motori della Targa Florio era stato, e rimase per molti anni ancora, il solo rumore di progresso a

rompere il silenzio del latifondo⁴⁴.

In tale contesto si inserisce la vicenda del gruppo futurista palermitano che, se da un lato, aveva ereditato dal Liberty la poliedricità di campi di azione e la necessità di una visione moderna, conscia delle novità peninsulari quanto internazionali; dall'altro, a causa dello spirito iconoclasta nei confronti della tradizione che contraddistinse il movimento marinettiano, questi raramente attinse al *genius loci*, rifiutando quasi sempre l'utilizzo di fonti provenienti dalla cultura e dall'arte regionale⁴⁵.

Proprio questo fu uno dei motivi che spinse il pubblico isolano a ricusare le novità futuriste, prediligendo invece un repertorio di forme consolidato come, per l'appunto, quello dello stile floreale: "la piccola borghesia che i futuristi palermitani frequentarono non amavano né capivano la rivoluzione futurista"⁴⁶. Inoltre, la mancanza di supporto da parte dell'imprenditoria cittadina – nonostante, come si è visto, il tentativo da parte di Rizzo di coinvolgere svariate ditte locali – segna i limiti dell'esperienza del gruppo nel settore delle arti applicate; se Basile aveva trovato nel cospicuo patrimonio dei Florio un significativo appoggio, ai futuristi mancò invece un mecenate che, tramite sostegno economico, incentivasse le loro sperimentazioni.

Tuttavia, seppur breve, l'attività dei futuristi nell'ambito delle arti applicate fu svolto con massima serietà e spirito di innovazione, per cui – come giustamente sottolineato dalla professoressa Ruta – il lavoro di alcuni di essi "non può essere considerato episodico e marginale, momentaneo rifugio in un'ora di crisi artistica, ma fase di studio sulla linea, sul movimento, sul colore, in perfetta integrazione con il lavoro pittorico"⁴⁷.

Note

¹ Enrico Crispolti (a cura di), *Ricostruzione futurista dell'universo*, catalogo della mostra, Città di Torino Assessorato per la Cultura Musei Civici, Torino, 1980, p. 14.

² Giacomo Balla - Fortunato Depero, *Ricostruzione futurista dell'universo*, Direzione del Movimento Futurista, Milano, 11 marzo 1915, in Matteo D'Ambrosio (a cura di), *Manife-*

sti programmatici teorici, tecnici, polemici, De Luca Editori d'Arte, Roma, 2019, p.169. (nella collana *Nuovi Archivi del Futurismo* / diretti da E. Crispolti).

³ Pippo Rizzo, *La pittura dell'avvenire*, in giornale non identificato, 30 agosto 1924, pubblicato in Sergio Troisi (a cura di), *Pippo Rizzo*, catalogo della mostra, Sellerio editore Palermo, Palermo, 1989, p.54.

⁴ Anch'egli si cimenterà nell'ambito delle arti applicate, sebbene non darà vita ad una propria Casa d'arte e il suo

contribuito nel settore sarà sporadico. Cfr. Anna Maria Ruta (a cura di), *Fughe e ritorni. Presenze futuriste in Sicilia*, catalogo della mostra, Electa Napoli, Napoli, 1998, p. 40.

⁵ Cfr. A.M. Ruta, *Arredi futuristi. Episodi delle case d'arte futuriste italiane*, Edizioni Novecento, Palermo, 1985, p. 113.

⁶ Cfr. Eva di Stefano (a cura di), *Vittorio Corona*, catalogo della mostra, Sellerio editore Palermo, Palermo, 1985, p.54.

⁷ Cfr. E. Crispolti (a cura di), *Ricostruzione futurista dell'universo*, cit., p. 424.

⁸ Il manifesto del futurismo, redatto da F.T. Marinetti e pubblicato sul "Figaro" di Parigi il 20 febbraio 1909, è riportato in Mario De Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2014, pp.372-378.

⁹ Cfr. A.M. Ruta, *Arredi futuristi...*, cit., p. 91.

¹⁰ Una caratteristica dei lavori di Gigia Corona è la firma apposta all'interno di un triangolo rettangolo. Inoltre, in alcune opere, oltre alla data del calendario gregoriano, apponeva la data dell'*Era fascista*, un calcolo degli anni la cui epoca del calendario corrispondeva al giorno successivo alla marcia su Roma (29 ottobre 1922), diretta testimonianza degli anni in cui si trovava ad operare.

¹¹ E. Crispolti (a cura di), *Ricostruzione futurista...*, cit., p. 323.

¹² Giovanni Raimondi, *La prima esposizione d'arte futurista a Palermo*, in "Il giornale di Sicilia", Palermo, 15 giugno 1927, in E. Crispolti, *Vittorio Corona attraverso il Futurismo*, Celebes editore, Palermo, 1978, p. 138.

¹³ *La casa del mago*, titolo di un quadro di Depero del 1920, è il nome con cui l'artista amava chiamare la *Casa d'Arte* che aveva aperto a Rovereto lo stesso anno. Cfr. Mirella Bentivoglio - Franca Zoccoli, *Le futuriste italiane nelle arti visive*, De Luca Editori d'Arte, Roma, 2008, p. 234.

¹⁴ Cfr. E. Crispolti, *Vittorio Corona...*, cit., p. 33.

¹⁵ Giulia Gucci, *Pippo Rizzo, la Casa d'arte e la sperimentazione delle arti*, in G. Gucci - S. Troisi (a cura di), *Pippo Rizzo. Dialoghi futuristi: Balla, Bevilacqua, Corona, Depero, Gutuso, Marinetti, Varvaro*, catalogo della mostra, Glifo Edizioni, Palermo, 2018, p. 21.

¹⁶ Il *cileccu*, il caratteristico panciotto di simil velluto. Cfr. Salvatore Salomone Marino, *Costumi e usanze dei contadini di Sicilia*, Andò Editori, Palermo, 1968, p. 329.

¹⁷ Cfr. E. Crispolti (a cura di), *Ricostruzione futurista dell'universo*, cit., pp. 306-322.

¹⁸ Tramite l'attività svolta dal giornalista futurista Giuseppe Fabbri, le botteghe dei ceramisti Riccardo Gatti, Mario Ortolani e Anselmo Bucci iniziarono a collaborare con i futuristi provenienti da tutta la penisola, rendendo Faenza un centro produttivo della ceramica futurista.

¹⁹ G. Gucci, *Pippo Rizzo e le arti applicate*, Edizioni Vivi Corleone, Palermo, 2006, p. 47.

²⁰ *Ivi*, p.71

²¹ *Ivi*, p.71

²² Nonostante sia un campo poco battuto dai futuristi siciliani, il movimento marinettiano può vantare tra le sue fila uno degli illustratori pubblicitari più importanti del primo Novecento: Fortunato Depero, la cui opera è capace ancora oggi di influenzare l'immaginario di tanti disegnatori e designers. Interessante l'analisi del rapporto tra futurismo e pubblicità svolta dal critico d'arte Elio Gra-

zioli; secondo lo studioso, ancora prima di pensare di applicare le ricerche e le scoperte artistiche alla pubblicità e ai media, il futurismo assimila da questi le modalità di comunicazione e le strategie mediatiche: il manifesto diffuso su un quotidiano di grande visibilità, le invettive, il clamore, la stravaganza nel vestirsi e nei modi di fare. Come Rizzo che passeggia con il panciotto futurista per le strade di Palermo, per i futuristi la pubblicità è *in primis* autopubblicità. Cfr. Elio Grazioli, *Arte e pubblicità*, Mondadori, Milano, 2001, p.37.

²³ G. Raimondi, *La prima esposizione...*, cit.

²⁴ L'ultima produzione che è stato possibile documentare data 1932. Inoltre, la prof. Ruta segnala la partecipazione alla Mostra del Bimbo a Palazzo Gallodoro in Via Maqueda (dicembre 1933 - gennaio 1934). Cfr. A. M. Ruta (a cura di), *Arledonna: cento anni di arte femminile in Sicilia 1850-1950*, catalogo della mostra (Palermo, Reale Albergo delle Povere, 25 febbraio-25 aprile 2012), Regione siciliana, Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo, Edizioni di Passaggio, Palermo, 2012, p. 96. Non è stato possibile consultare il catalogo originale per verificare quante e quali opere esposte. Non si trova riscontro nella monumentale opera di E. Crispolti (a cura di), *Cataloghi di esposizioni*, De Luca Editori d'Arte, Roma, 2010. (nella collana *Nuovi Archivi del Futurismo / diretti da Enrico Crispolti*). È probabile che non venga citata poiché, all'epoca della mostra, il gruppo futurista palermitano si era sciolto. Un'ipotesi plausibile è quella che vede la sola partecipazione di Gigia nelle vesti di futurista. Una presenza, dunque, esigua e che giustificerebbe la mancata menzione all'interno dell'opera di Crispolti.

²⁵ Vedi nota 3.

²⁶ Enzo Benedetto, *L'Arte della réclame*, in "Arte Futurista Italiana 1909-1929", Edizioni Priulla, Palermo, 1929, pubblicato in S. Troisi (a cura di), *Pippo Rizzo*, cit., p.61.

²⁷ Il discorso dell'Onorevole C.E. Oppo al parlamento, presente in "Bollettino dell'Arte", a. I, n.1, Palermo, 15 luglio 1929, è stato pubblicato in S. Troisi (a cura di), *Pippo Rizzo*, cit., pp. 62-65.

²⁸ Paolo Bevilacqua, *Arte siciliana ed esportazione*, in "Bollettino dell'Arte", a. II, n.1, Palermo, gennaio 1930; pubblicato in S. Troisi (a cura di), *Pippo Rizzo*, cit., pp. 70-73.

²⁹ Cfr. AA.VV., *I luoghi del Futurismo (1909-1944)*, Atti del Convegno Nazionale di Studio, Macerata, 30 ottobre 1982, Multigrafica Editrice, Roma 1986. Interessante il suggerimento di Enrico Crispolti, per cui «in realtà si potrebbe intendere "luoghi" del Futurismo, anziché in senso topografico, in senso metaforico, cioè come i luoghi, gli ambiti molteplici progressivamente annessi dall'attività creativa futurista»; vedi *Ivi*, p.11

³⁰ Una prospettiva di indagine ancora aperta e, tutt'ora, foriera di sviluppi, come testimonia la recente mostra curata da Massimo Duranti al Museo nazionale di Matera in Palazzo Lanfranchi (MI). Vedi M. Duranti (a cura di), *Futurismo italiano. Il contributo del Mezzogiorno agli sviluppi del Movimento*, catalogo della mostra, Gangemi Editore. Roma 2023.

³¹ A.M. Ruta, *La Sicilia e il Futurismo*, in AA.VV., *I luoghi del Futurismo...*, cit., p.157. L'analisi della professoressa qui menzionata verrà successivamente ampliata nel saggio *Il futurismo in Sicilia*, Edizioni Pungitopo, Marina di Patti,

1991. Inoltre, sull'argomento si veda la bibliografia già menzionata.

³² Cfr. A.M. Ruta, *La Sicilia...*, cit., pp. 157-181.

³³ Cfr. Rossana Bossaglia, *Il liberty siciliano*, in AA.VV., *Storia della Sicilia*, vol. X, Società editrice Storia di Napoli del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, Napoli 1981, pp. 149-150.

³⁴ Cfr. *Ini*, p. 161.

³⁵ Franco Grasso, *Ottocento e Novecento in Sicilia*, in AA.VV., *Storia della...*, cit., p. 195.

³⁶ A.M. Ruta, *Arredi futuristi...*, cit., p. 55.

³⁷ R. Bossaglia, *Il liberty...*, cit., p. 154.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ini*, p. 161.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² È possibile visionare i nove numeri unici pubblicati al seguente link: <https://www.targapedia.com/la-biblioteca/rapiditas> (ultima consultazione in data 20/10/2024).

⁴³ A.M. Ruta, *Arredi futuristi...*, cit., p. 119.

⁴⁴ F. Grasso, *Ottocento e Novecento...*, cit., p. 196.

⁴⁵ Cfr. A.M. Ruta, *Arredi futuristi...*, cit., p. 55.

⁴⁶ Cfr. G. Gueci, *Pippo Rizzo...*, cit., pp. 35-36.

⁴⁷ A.M. Ruta, *Arredi futuristi...*, cit., p. 119.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.